

электроэнергии. Показана возможность использования процесса СФПД для сварки низколегированных сталей с пределом прочности до 680 МПа без предварительного подогрева металла.

На основании выполненного комплекса исследований можно сделать вывод, что СФПД является новым прогрессивным вариантом технологии сварки под флюсом, отличающимся высокой экономичностью при сохранении уровня производительности и надежности, характерного для этого процесса в целом.

References

1. Loureiro A.I.R., Fernandes A.A. \ Toughness of CG HAZ of welds in Q&T steels \ Welding Journal.- 1994.- N9.- C.225s-232s.

2. Toughness investigation of weld HAZ simulated with single and multi-termal cycles for SQV2-A pressure vessel steel \ Matsuda Fukuhisa, Jinsun Liao \ International Welding Conference. Osaka University, Japan .-1996.- Paper 5.

Список использованных источников

1. Loureiro A.I.R., Fernandes A.A. \ Toughness of CG HAZ of welds in Q&T steels \ Welding Journal.- 1994.- N9.- C.225s-232s.

2. Toughness investigation of weld HAZ simulated with single and multi-termal cycles for SQV2-A pressure vessel steel \ Matsuda Fukuhisa, Jinsun Liao \ International Welding Conference. Osaka University, Japan .-1996.- Paper 5.

ADVANCED EDUCATIONAL TESTING TECHNOLOGY

Nasirov I.Z.

*candidate of technical sciences, associate professor,
Andijan Machine-Building Institute.
Uzbekistan, Andijan, Babur Ave., 56*

ТАКОМИЛЛАШГАН ТЕСТЛАШ ОРҚАЛИ ЎҚИТИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ

Насиров И.З.

*техника фанлари номзоди, доцент,
Андижон машинасозлик институти,
Ўзбекистон, Андижон ш., Бобур шох кўчаси, 56*

Abstract

In the new test technology, as soon as a part of the lecture is completed, tests are displayed on the left side of the screen, and the text of the lecture is displayed on the right side. The students themselves find the correct answer from the text. The teacher changes the words with the correct answer to a different color. As a result, students easily learn the subject. Conducting classes on the basis of this technology allowed to increase student performance up to 80-90% and the output of gifted students up to 50-60%.

Аннотация

Янги тест технологиясида маърузанинг бирор қисми ўтилиши билан ўқувчиларга тестлар экраннинг чап ярмига, маъруза матни ўнг томонига чиқариб қўйлади. Ўқувчиларнинг ўзлари қайси жавоб тўғилигини матндан топишади. Ўқитувчи тўғри жавоб жойлашган сўзларни бошқа рангга ўзгартириб қўяди. Натижада ўқувчилар фанни осон ўзлаштиришади. Дарсларни ушбу технология асосида олиб бориш талабаларнинг ўзлаштириш жараёнини 80-90 % ва иқтидорли талабаларнинг чиқишини 50-60 % га етказди.

Keywords: Test technology, screen, student, teacher, lecture text, traditional test, parallel test, performance, gifted student.

Калит сўзлар: Тест технологияси, экран, ўқувчи, ўқитувчи, маъруза матни, анъанавий тест, параллел тест, ўзлаштириш, иқтидорли талаба.

2023 йил Ўзбекистонда "Инсонга эътибор ва сифатли таълим йили" деб эълон қилинди [1]. Биз ўқитувчилар учун инсонга эътибор- ўқувчига эътибор бўлиб, унинг билим олишидаги ҳуқуқ ва эркинликлари ҳамда қонуний манфаатларини таъминлашдир. Сифатли таълим эса- таълим муассамизда етук ва малакали кадрларни тайёрлашдир.

Республикамизда амалга оширилаётган туб ўзгаришлар жамият ҳаётининг барча соҳалари учун кадрлар тайёрлаш ишини замонавий даражада олиб боришни талаб этади. Шу муносабат билан олий таълим муассасида мутахассислар тайёрлаш

жараёнида илғор таълим технологияларидан унумли фойдаланишни ташкил этиш долзарб вазифалардан ҳисобланади [2].

Сўнги йилларда таълимни ахборотлаштириш жадал суръатлар билан давом этмоқда, янги таълим технологияларининг шаклланиши ва педагогик назария ва амалиётда сезиларли ўзгаришлар билан бирга ўқиш ва шахсий ривожланиш учун янги имкониятлар очилмоқда. Технологияларни янгилаш суръатларини жадаллаштириш таълим мазмуни ва ўқитиш технологияларини ривожлантиришга ёндашувларни ўзгартириш заруриятини келтириб чиқаради.

Шундай технологиялардан бири “Тестлаш орқали ўқитиш” бўлиб, бунда тестлар ўқув материаллари (дарслик, ўқув қўлланма, ўқув-услубий мажмуа) матнига параллел равишда тузилади. Тестлар босма ва электрон шаклларда тавсия этилади [3].

Тестлаш аллақачон таълимда одатий жараёнга айланган. Лекин бу анъанавий тестлаш назорат қилинадиган шароитларда ўтказиладиган мақсадли имтиҳон ва назорат технологияси бўлган. Мазкур тест технологиясида эса ҳар бир ўтилатган

маърузанинг бирор қисми (масалан, 2- банди) ўтилиши билан ўқувчиларга тестлар ҳавола қилинади. Масалан, “Ўт олдириш свечаларининг таҳлили” мавзусининг 2- банди ўтилиши билан экраннинг чап ярмига тестлар чиқариб қўйилади (1- расм а).

Ўқувчилар турли жавобларни беришади. Сўнгра ўқитувчи тўри жавобни топиш учун маъруза матнини экраннинг ўнг томонига чиқариб қўяди (1- расм б).

а

б

1- расм. Тестлар (а) ва маъруза матнини (б)

Ўқувчиларнинг ўзлари қайси жавоб тўғилигини матндан топишади. Ўқитувчи тўғри жавоб жойлашган сўزلарни бошқа рангга (масалан, қизил, кўк, яшил, жисгар ранг ва х.к.) ўзгартириб қўяди (2- расм а, б).

а

б

2- расм. Ранглари ўзгартирилган тестлар (а) ва маъруза матнини (б)

Ўқувчилар учун шу тартибда тузилган тестларга жавобни маъруза матнидан топиш орқали фанни осон ўзлаштириш имконияти туғилади [4].

Анъанавий тестлар кўплаб турли адабиётлардан тузилади ва улар ўқувчиларга ўқилаётган маърузалар матни билан параллел келмайди. Баъзан 1 та адабиётдан тузилса ҳам улар матндаги кетма- кетликка мос бўлмайди. Натижада бундай тестлар ўқувчиларни қийнайди ва қизиқишини сўндиради.

Шунингдек, бундай анъанавий тестлар кўпинча ўқувчилар билимларининг мавжудлиги ва тўлиқлиги ҳақида ҳақиқий ҳолатни бермайди, нотўғри акс эттиради, бундан ҳам ёмони, уларнинг мавзуни ўрганиши ўрнига жавобларни тахмин қилишга ўргатади [5]. Бундан ташқари, тест жараёнида ўқувчилар томонидан нотўғри жавобларни эслаб қолиш эҳтимоли ҳам мавжуд. Ўқитувчи ҳақиқийга ўхшаш ёлғон жавобларни ўйлаб топади ва улар ўқувчиларнинг онгига жойлашиб қолади ва мавжуд бўлиш ҳуқуқига эга бўлмаган хато билим- "ахборот ахлати" пайдо бўлади [6,7].

Дарҳақиқат, ўқитувчи мазкур янги параллел тестлаш технологиясидан фойдаланса-ўқувчиларнинг нафақат аудиторияда, балки ундан ташқарида, масалан уйда ҳам мустақил билим олиш жараёнининг ташкилотчисига айланади. Бундай технология таълим жараёнида осон, фойдали бўлади ва таълим муассасида рақобатбардош мутахассисларнинг тайёрлаш самарадорлигини орттиради.

Андижон машинасозлик институтида дарсларни ушбу технология асосида олиб бориш талабаларнинг ўзлаштириш жараёнини 80-90 % ва иқтидорли талабаларнинг чиқишини 50-60 % га етказиришга ёрдам берди.

References

1. Mirziyoev Sh.M. 2023 yil "Insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili" deb elon qilindi. <https://aniq.uz/yangiliklar/shavkat-mirziyoev-2023-yil-nomini-elon-qildi>.
2. Nasirov I.Z., Zokirov I.I. Teaching children creativity in the family // International scientific and educational electronic journal "EDUCATION AND SCIENCE IN THE XXI CENTURY". Issue #14 (vol. 3) (May, 2021). Publication date: 05/31/2021. M.: LLC "MY PROFESSIONAL CAREER". With. 69-74.
3. Nasirov I.Z., Kapsky D.V. There are seven mahalla-parents for one child! ...// Materials of the 49th All-Russian scientific and technical conference of young scientists, graduate students and students with international participation, dedicated to the 90th anniversary of the Bashkir oil / ISBN 978-5-93105-486-5, a team of authors. - Ufa: UGNTU Publishing House, 2022. - 837 p. , With. 691-694.
4. Nasirov Ilham Zakirovich. Parallel educational and scientific works in higher educational institution. Andijan: web.andmiedu.uz ISSN 2181-1539, p. 517-522.
5. Nasirov I.Z. DEVELOPMENT OF NEW IDEAS//JOURNAL OF NEW CENTURY

INNOVATIONS VOLUME– 18 | ISSUE- DECEMBER 5- 2022- <http://www.newjournal.org/> p. 49-56.

6. Nasirov Ilham Zakirovich. FACTORS HELPING AND OBSTRUCTING CREATIVITY // JOURNAL OF INDISCIPLINARY INNOVATIONS AND SCIENTIFIC RESEARCH IN UZBEKISTAN, "BEST PUBLICATION" Science and Enlightenment Center ©, 2022 ISSUE 14, p. 605-611. <https://bestpublication.org/index.php/ozf/article/view/2489>.

7. Nasirov Ilham Zakirovich. (2022). FORMS OF ORGANIZING INDEPENDENT BUSINESS. Conference Zone, 327–332. Polucheno s <https://www.conferencezone.org/index.php/cz/article/view/867>.

Адабиётлар

1. Мирзиёев Ш.М. 2023 йил "Инсонга эътибор ва сифатли таълим йили" деб эълон қилинди. <https://aniq.uz/yangiliklar/shavkat-mirziyoev-2023-yil-nomini-elon-qildi>.

2. Насиров И.З., Зокиров И.И. Обучение детей творчеству в семье// Международный научно-образовательный электронный журнал «ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ». Выпуск №14 (том 3) (май, 2021). Дата выхода в свет: 31.05.2021. М.: ООО «МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА». с. 69-74.

3. Насиров И.З., Капский Д.В. На одного ребенка семь махаллы- родители! ...// Материалы 49-й Всероссийской научно-технической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов с международным участием, посвященной 90-летию Башкирской нефти/ ISBN 978-5-93105-486-5, коллектив авторов. – Уфа: Изд-во УГНТУ, 2022. – 837 с. , с. 691-694.

4. Nasirov Ilham Zakirovich. Parallel educational and scientific works in higher educational institution //МАШИНАСОЗЛИК ИЛМИЙ-ТЕХНИКА ЖУРНАЛИ №3, 2022 йил. Андижон: web.andmiedu.uz ISSN 2181-1539, 517-522 б.

5. Насиров И.З. YANGI G'UYALARNI ISHLAB CHIQUISH//JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS VOLUME– 18 | ISSUE- 5 DECEMBER– 2022- <http://www.newjournal.org/> 49-56 б.

6. Насиров Илхам Закирович. ИЖОДҚОРЛИККА ЁРДАМ БЕРУВЧИ ВА ТЎСҚИНЛИК ҚИЛУВЧИ ОМИЛЛАР // О‘ЗБЕКISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, «BEST PUBLICATION» Ilm-ma’rifat markazi ©, 2022 14-SON, 605-611 б. <https://bestpublication.org/index.php/ozf/article/view/2489>.

7. Насиров Ильхам Закирович. (2022). МУСТАҚИЛ ИШЛАРНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ШАКЛЛАРИ. Конференц-зона , 327–332. Получено с <https://www.conference-zone.org/index.php/cz/article/view/867>.